

Des démarches « sans antibiotiques » multiples et évolutives en France depuis dix ans

En 2020, environ 15 % des porcs étaient produits en filière sans antibiotiques (SA). Le marché est désormais considéré comme mature.

La filière sans antibiotiques, un levier de progrès et de valorisation

En dix ans, les usages d'antibiotiques ont fortement baissé dans la filière porcine française grâce aux évolutions techniques, réglementaires et à la création de démarches privées « sans antibiotiques ». Dès le début des années 2010, des acteurs de la filière porcine ont commencé à développer ces démarches pour répondre à la demande de certains distributeurs et communiquer sur les efforts des éleveurs. En l'absence de réponse collective, les cahiers des charges se sont multipliés comme un moyen pour les entreprises de se démarquer de leurs concurrents

et d'améliorer leur image. Les spécifications sont évolutives, dans une démarche de progrès. L'allégation SA « à partir de 42 jours » est progressivement remplacée ou complétée par « depuis la naissance ». Ce critère est toujours inclus dans une démarche de communication plus globale (alimentation, environnement, bien-être animal...).

15 % DES PORCS FRANÇAIS

Aujourd'hui, la part des porcs produits en filière SA est

d'environ 15 % en France (chiffre 2020). La demande est satisfaite : « la gamme SA s'est développée et a touché les gens que ça intéressait vraiment », affirme un distributeur enquêté par l'Ifip dans le cadre d'une étude européenne (voir encadré). « Elle porte principalement sur le jambon cuit, un produit enfant/famille avec une attente santé forte. En revanche, la côte de porc SA ne fonctionne pas car l'attente sur ce produit est le prix et le goût. » Les filières SA les plus importantes en volumes sont

« Bien élevé » de la Cooperl (trois millions de porcs produits SA, dont un million depuis la naissance, sur un total de six millions), « La Nouvelle agriculture » de la coopérative Terrena (200 000 porcs sur un total de 825 000) et « Filière française d'éleveurs engagés » de la société Avril et du transformateur Fleury-Michon (120 000 porcs sur 1,9 million).

UNE MOTIVATION AVANT TOUT ÉCONOMIQUE

La production de porcs sans antibiotiques est avant tout une démarche de filière. Une fois le compromis trouvé entre les partenaires sur les exigences, leur coût

● L'engagement de l'éleveur dans une filière sans antibiotiques se matérialise par un **contrat**

UN MODE DE CALCUL D'EXPOSITION AUX ANTIBIOTIQUES HÉTÉROGÈNE

Parmi les dix-huit élevages enquêtés, seuls six ont un indicateur spécifique d'exposition aux antibiotiques, un Alea (*Animal level of exposure to antimicrobials*), calculé par leur vétérinaire. Les douze autres suivent leurs dépenses de santé en gestion technique et économique. Le calcul de l'Alea à l'échelle de l'élevage n'est pas harmonisé au niveau national. Les modes de calcul sont hétérogènes entre les structures ce qui ne permet pas de comparaisons entre élevages de différentes organisations de

producteurs (OP). En revanche, intra-OP la comparaison met en évidence le cas d'un élevage hors filière sans antibiotiques avec un Alea inférieur à celui d'un élevage en filière sans antibiotiques. Ainsi, des élevages peuvent avoir des usages d'antibiotiques très réduits même sans obligation liée à un cahier des charges. Par ailleurs, les dix élevages en filière sans antibiotiques ne se distinguent pas des huit autres par leur taille ou leurs résultats techniques.

et leur rémunération, les organisations de producteurs (OP) proposent à certains adhérents, faibles utilisateurs d'antibiotiques, jeunes installés ou récents investisseurs, ou à des prospects, d'entrer dans la démarche. Ils évaluent par un audit leur capacité à respecter les exigences. Les éleveurs qui veulent entrer en filière SA, mais ne réussissent pas l'évaluation, peuvent se voir proposer un audit pour identifier leurs leviers de progrès, un bénéfice collatéral des filières SA en termes de réduction globale des usages d'antibiotiques. La première motivation des éleveurs enquêtés pour entrer dans une démarche SA est économique. Tous disent avoir été motivés par la meilleure valorisation de leurs porcs et la plus-value. Ils apprécient aussi la sécurisation des prix et des débouchés. Selon eux, la démarche SA permet de valoriser les bonnes pratiques existantes de faible utilisation d'antibiotiques, sans être forcément le moteur du

changement: « même sans filière SA, mon objectif était de ne pas mettre d'antibiotiques », explique l'un d'eux. En entrant dans ces filières, les éleveurs se disent aussi motivés par la volonté « d'être précurseur », de redorer « l'image de l'élevage et du métier » et de « produire un produit plus valorisant ». La totalité des éleveurs enquêtés engagés dans une filière SA la recommanderait à un autre éleveur. Mais ils ne souhaitent pas la voir imposée car « elle nécessite un fort engagement dans la

REPÈRES

Une approche européenne

L'étude des filières sans antibiotiques en porc a été conduite dans le cadre du projet européen Roadmap. Ce projet vise à favoriser les transitions vers une utilisation prudente des antibiotiques dans les filières bovines, porcines et avicoles. L'analyse des filières SA a reposé sur des données documentaires et sur 30 entretiens conduits en 2020 auprès d'un distributeur, d'un transformateur et de dix vétérinaires ou responsables qualité de cinq organisations de producteurs, représentant 55 % de la production porcine française, puis de dix-huit éleveurs de porcs, dont la moitié engagée en filière sans antibiotiques (SA). Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

coopérative: prendre l'aliment, les produits de santé animale... Mais l'engagement est réciproque: la coopérative s'engage à trouver les débouchés ».

UNE PRODUCTION CONTRACTUALISÉE

L'engagement de l'éleveur dans une filière SA se matérialise par un contrat qui fixe la durée (3 à 5 ans, reconductible en général), le volume, la plus-value et, dans certains cas, la modalité de fixation du prix de base. Les éleveurs ont une part variable de leurs porcs commercialisés dans la démarche. Le montant global de la plus-value (environ 5 euros par porc) diffère selon les obligations et le degré d'approvisionnement auprès de la coopérative. Certains éleveurs jugent cette plus-value insuffisante. Mais dans l'ensemble, les surcoûts liés strictement au SA (substitution des antibiotiques par plus de prévention (vaccins, hygiène...), investissements et temps de travail) semblent assez limités, comparativement aux contraintes sur l'alimentation. Selon la règle de facturation propre à chaque cahier des charges, les porcs ayant reçu un antibiotique

pour être soigné bénéficient ou non, ou jusqu'à un taux maximum d'animaux traités, du bonus. Ceci peut conduire l'éleveur à ne plus soigner correctement les cochons malades, un problème soulevé dans les entretiens. Chaque cahier des charges a un plan de contrôle et une grille d'audit des critères à respecter. Chaque année, l'OP doit contrôler 100 % des élevages certifiés. Dix à vingt pour cent des élevages font l'objet d'un contrôle aléatoire par un organisme tiers. Le suivi de l'utilisation des antibiotiques par l'Alea (*Animal level of exposure to antimicrobials*) n'est pas obligatoire dans tous les labels.

DES CAHIERS DES CHARGES MULTIPLES

Les filières SA ont été co-construites dans le cadre d'accords commerciaux entre maillons de chaînes de valeur. Elles reposent sur des engagements réciproques des éleveurs et des acheteurs de porcs dans le but d'élaborer une valeur ajoutée unitaire supérieure. L'absence de définition légale de l'allégation SA, contrairement au « sans OGM », a conduit à des cahiers des charges multiples et des pratiques d'étiquetage très diverses. La confusion qui peut en résulter, y compris sur les prix payés aux producteurs, réactive chez certains l'attente d'un encadrement réglementaire, évoqué en 2015, et plaide pour une simplification de la segmentation. La massification de l'offre permettrait de renforcer la capacité de négociation. 📍

Christine Roguet et Anne Hémonic

Les auteurs remercient les éleveurs, vétérinaires, techniciens de groupement et responsables qualité pour leurs témoignages.